

ОӘЖ 631.115.2

**ЖЕР САЛЫҒЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҮЛГІЛЕРІ: САЛЫСТЫРМАЛЫ
ТАЛДАУ**

**ӘЛЖАН АЙҒАНЫМ ЖАНДОСҚЫЗЫ, ЕСЕНГЕЛДІ НАЗЫМ ҒАЛЫМҚЫЗЫ,
САТЫБАЛДИЕВА НҮРЖАРҚЫН ЕРЛАНҚЫЗЫ, ТАЛҒАТҚЫЗЫ ӘМИНА**

С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық зерттеу университеті,
«Жер ресурстарын басқару және сәулет» институтының 4 курс студенттері

Ғылыми жетекшісі: **БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ**

Аннотация: Бұл мақалада жер салығының мәні мен оның экономикадағы рөлі қарастырылған. Жер салығының халықаралық үлгілері сарапталып, Қазақстандағы тәжірибе Германия, АҚШ және Нидерланды елдерінің тәжірибесімен салыстырмалы түрде талданады. Зерттеу барысында жер салығының экономикалық маңызы, есептеу әдістері мен салық салу жүйесіндегі ерекшеліктері айқындалды.

Кілтті сөздер: жер, жер салығы, жылжымайтын мүлік, Германия, АҚШ, Нидерланды, жер құны

Жер – салық салудың алғашқы нысандарының бірі болып есептеледі. Жер салығы – тұрақты не уақытша пайдалануға берілген жер телімі (жер үлесі) үшін заң жүзінде бюджетке төленетін міндетті ақшалай төлемдер.

Қазақстанда жер учаскелерінің иелері жер салығын төлеуге міндетті. Бұл талап заңды тұлғаларға да, жеке тұлғаларға да қатысты. Жердің әртүрлі санаттарына салық мөлшерлемелері әртүрлі болып белгіленеді.

Жер салығы – бұл учаскенің меншік иесі болып табылатын заңды және жеке тұлғалардан бюджетке алынатын төлем:

- меншік құқығы негізінде (жеке үйлер, саяжайлар және т.б.);
- тұрақты жер пайдалану құқығы негізінде;
- өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығы негізінде (ҚР Салық кодексі 498-бабы 1-тармағы) [1].

Жер учаскесі салық салу объектісі болып табылады.

Салық салу объектісі болып табылмайды:

- 1) елді мекендердің ортақ пайдалануындағы жер учаскелері.
- 2) ортақ пайдаланудағы мемлекеттік автомобиль жолдарының желісі алып жатқан жер учаскелері.
- 3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша консервацияланған объектілер орналасқан жер учаскелері;
- 4) жалға берілетін үйлерді күтіп-ұстау үшін сатып алынған жер учаскелері;
- 5) 519-бабы 3-тармағының б) тармақшасында көрсетілген ғимараттар, құрылыстар орналасқан жер учаскелері.

Жалпы жер салығын есептеу және төлеу тәртібі ҚР СК 511-бабымен реттеледі, ал заңды тұлғалар мен ЖК үшін есептеу және төлеу мерзімдері ҚР СК 512-бабында, жеке тұлғалар үшін – ҚР СК 514-бабында белгіленген.

Салық сомасы учаскенің орналасқан жеріне, ауданына және оның құрылыспен қамтылған-қамтылмағанына байланысты. Салық базасы ретінде учаскенің ауданы алынады, оған тиісті мөлшерлеме және (болған жағдайда) жеңілдік қолданылады.

Заңды тұлғалар мен ЖК салық сомасын өздері есептейді, ал жеке тұлғалар үшін есептеуді мемлекеттік кірістер басқармасы (МКБ) жүргізеді.

Төлеушілер:

- 1) жеке меншік құқығында;

2) тұрақты жер пайдалану құқығында;
3) бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығында салық салу объектілері бар тұлғалар жер салығын төлеушілер болып табылады.

Жер салығын төлеушілер болып табылмайды:

1) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер – осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер учаскелері бойынша;

2) мемлекеттік мекемелер және орта білім беретін мемлекеттік оқу орындары;

3) қылмыстық жазаларды атқару саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары;

4) діни бірлестіктер [2].

Шет елдердің салық саясаты мемлекет кірістерін қалыптастыру кезінде елдің ұлттық мүдделерін қамтамасыз ететін ғылыми негізделген мемлекеттік іс-шаралар кешені болып табылады.

Дамыған елдердің салық салу жүйелері ауыл шаруашылығы өндірісі субъектілерінің кірістеріне қолданылатын арнайы салықтарды қамтымайды.

Жер салығының әр түрлі әлемдік тәжірибесі ерекше қызығушылық тудырады. Шет елдердегі жер учаскелеріне салық салудың нақты жүйелері қалыптасқан дәстүрлер мен тарихи тәжірибелерге байланысты. Айырмашылықтар объектіге, жер салығының ставкаларына және салық алу шарттарына қатысты

Германияда заңды және жеке тұлғалардың меншігіндегі жер учаскелеріне жер салығы салынады. Салық ставкасы екі бөліктен тұрады, олардың *біреуі орталықтан белгіленеді, екіншісі-қоғамдастық сыйлықақысы*. Орталықтандырылған мөлшерлеменің мөлшері жер салығының екі түрінің бар екендігінде ресми көрініс алатын жер пайдаланушыларға:

- А түрі-ауыл және орман шаруашылығы кәсіпорындары үшін;

- в түрі-жер учаскелері үшін, олардың тиесілілігіне қарамастан.

Мемлекеттік қазынадан, шіркеуден қаржыландырылатын мекемелер, әртүрлі коммерциялық емес кәсіпорындар, сондай-ақ ғылыми мақсатта пайдаланылатын және қоғамдық мақсаттағы жерлер салық төлеуден босатылады.

Заңды тұлғаларда-пайдаға салық салу кезінде шығындар ретінде жер салығын шегеруге рұқсат етіледі.

Меншік иесі өңдейтін көлемі 10 гектарға дейінгі ауыл шаруашылығы алқаптарына салық салынбайды:

-мемлекет пен муниципалитеттің меншігіндегі жер учаскелері,

- жер қорының жалға берілмеген учаскелері,

- мектеп, шіркеу учаскелері және басқа мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарға тиесілі учаскелер.

Салықтық жеңілдіктер өнімділігі сол кадастрдағы басқа учаскелерден едәуір төмен ауылшаруашылық жерлеріне берілуі мүмкін немесе егер оларды пайдалану өнеркәсіп салаларын енгізу арқылы шектелсе.

Нидерланды – салық салу мақсатында жылжымайтын мүлікті, соның ішінде жерді бағалау *муниципалдық деңгейге өткен жалғыз еуропалық ел*. Жылжымайтын мүлікті қайта бағалау төрт жылда бір рет жүзеге асырылады. Салық салу субъектілері-әртүрлі мөлшерлемелер бойынша салық салынатын жылжымайтын мүлік иелері мен пайдаланушылары. Меншік иесі үшін ставка 3,5 %, пайдаланушы үшін - 2,8% мөлшерінде белгіленді. Сонымен қатар, муниципалитеттер жыл сайын төленетін салық сомасының мөлшерін есептеу кезінде пайдаланылатын мүлік құнының салық тарифтерін белгілейді. Тарифтің мөлшері жергілікті бюджеттің қаражатқа деген қажеттілігін қанағаттандыру үшін тағайындалады .

Салық сомасы мүлік құнының тарифке бөлінген және мөлшерлемеге көбейтілген болжамды көрсеткішіне тең. Егер меншік иесі бір уақытта мүлікті пайдаланушы болса, ол екі салықты да төлейді.

Салық салу объектілері - меншіктегі немесе пайдаланудағы жер учаскелері мен ғимараттар. Салық салу объектісі бірнеше жер учаскелерінен немесе ғимараттардан тұруы мүмкін. Жер учаскелерінің бөліктері салық салу объектілері ретінде әрекет ете алады. Су астындағы жерлер салық салудан босатылады.

Америка Құрама Штаттар жер салығы бойынша жоғары табыстылықтың ең жарқын мысалын ұсынады. Барлық штаттарда жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан алынатын және жер мен ғимараттардың нарықтық құнына қарай бағаланатын мүлік салығы бар. Салық жыл сайын кез келген мүлкі бар жеке және заңды тұлғалардан алынады. Меншік түрлері заңда анық жіктеледі. **Екі негізгі топ бөлінеді: жылжымайтын мүлік және жеке мүлік.** Жылжымайтын мүлік жер учаскелері мен оны абаттандыру үшін тұрғызылған жылжымайтын мүліктерден, ең алдымен ғимараттардан тұрады. Салыстырмалы түрде төмендетілген салық түсіміне қарамастан, ол жергілікті салық түсімдерінің шамамен 80% құрайды. Салық базасын анықтау күрделі бағалау әдістеріне бағынады, кейде әр штатта айтарлықтай өзгереді.

Мүлік салығы бойынша салық базасы – мүліктің нарықтық құны – әкімшілік бағалауға жатады. Көптеген штаттарда салық базасы нарықтық құнның бір бөлігін ғана құрайды. Орташа алғанда, тұрғын үйлер салық салу үшін олардың нарықтық құнының 35%-ы бойынша бағаланады, ал игерілмейтін жерлер оның нақты нарықтық құнының 24%-ы бойынша бағаланады. Салық салынатын құн нарықтық құнның 4% жетуі мүмкін.

5-6 жылдан кейін бағалаулар қайта қаралады және қайта бағалау көбінесе бір ғана, біркелкі қайта есептеу нормасын қолданудан тұрады. Нақты жылжымайтын мүлік салығының мөлшерлемелері әдетте салық салынатын құнның 1-ден 3%-ға дейін ауытқиды, бірақ қайта бағалау 5-6 немесе 7%-ға дейін жоғары мөлшерлемелерге әкелуі мүмкін (мысалы, Массачусетс немесе Калифорнияда).

Ауыл шаруашылығы жерлерін пайдаланушыларға салық салу ауыл шаруашылығы пайдасы мен өндіріс шығындарының арасындағы айырмашылықты есептеуге негізделген. Әртүрлі мемлекеттер ауыл шаруашылығы жерлерінің рентабельділігін анықтайтын әртүрлі факторларды пайдаланудың әртүрлі тәсілдерін қолданады. Маңыздысы, осы санаттағы жерлерге салықтарды белгілеу кезінде жердің табиғи қасиеттері маңызды рөл атқарады және олар жеке мемлекеттерде әртүрлі есепке алынады. Жалпы алғанда, ауылшаруашылық жерінен алынатын табыс салығының деңгейі оның өнімділігіне байланысты, сондықтан да топырақтың жекелеген түрлері бойынша есептік өнімділік анықталады.

Жер салығы кез келген мемлекеттің салық жүйесінде маңызды орын алады және бюджеттің тұрақты кіріс көзі болып табылады. Қазақстанда жер салығы жер учаскесінің ауданы мен санатына байланысты есептелсе, дамыған елдерде салық салудың негізгі қағидасы – жердің нарықтық құны мен пайдалану тиімділігін ескеру. Германияда жер салығы жердің нақты бағасына және әлеуметтік әділеттілік қағидатына сүйенсе, АҚШ-та ол жергілікті өзін-өзі басқару органдары бюджетінің негізгі табыс көзіне айналған. Нидерландыда жер мен жылжымайтын мүлікке салық салу муниципалдық деңгейде жүргізіліп, әлеуметтік-экономикалық тепе-теңдік пен жергілікті қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған. Салыстырмалы талдау нәтижелері көрсеткендей, Қазақстан үшін шетелдік тәжірибелерді зерделеу жер салығын жетілдірудің тиімді жолдарын іздеуде маңызды. Әсіресе, жердің нарықтық құнын ескеретін әдістерді енгізу, салықтық жеңілдіктерді ғылыми негіздеу және жергілікті бюджеттердің табыс көздерін әртараптандыруға көңіл бөлу қажет. Бұл шаралар еліміздегі жер қатынастарының тиімділігін арттыруға, бюджет тұрақтылығын қамтамасыз етуге және жерді ұтымды пайдалануға ықпал етеді [3].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Электронды сайт, URL: <https://mybuh.kz/useful/aza-standa-y-zher-saly-y-neni-bilu-azhet.html>
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексі 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI ҚРЗ.
3. Калиев А.Ж., Лата А.Ю. // ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН // Оренбургский государственный университет